

METHODOLOGY FOR VISUAL TEACHING OF THERMODYNAMIC PROCESSES USING DIGITAL TECHNOLOGIES

PARDAYEVA KIBRIYO ZAFAR QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Umumiy fizika va qurilish muhandisligi” kafedrası katta o‘qituvchisi

E-mail: pardyevakibriyo8555@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17286086>

Abstract. In recent years, digital technologies have increasingly penetrated the educational process, significantly transforming physics education. This article explores the use of computer simulations, virtual laboratories, augmented reality (AR), and virtual reality (VR) in teaching physics. It emphasizes the advantages of applying these tools in thermodynamics, where students can visualize processes, conduct experiments independently, and enhance motivation. The study also highlights challenges such as teachers’ insufficient readiness and unequal access to technological resources, while suggesting solutions to address these issues.

Keywords: Physics education, digital technologies, virtual laboratory, augmented reality (AR), virtual reality (VR), thermodynamics, simulation.

МЕТОДИКА ВИЗУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: В последние годы цифровые технологии активно внедряются в образовательный процесс, особенно в преподавание физики, вызывая значительные изменения. В статье рассматривается использование компьютерных симуляций, виртуальных лабораторий, дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) в обучении физике. Подчеркиваются преимущества применения данных технологий при изучении термодинамики: развитие визуального восприятия, формирование навыков самостоятельного проведения экспериментов и повышение мотивации учащихся. Также анализируются проблемы, связанные с недостаточной подготовкой учителей и неравномерным распределением ресурсов, и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: Обучение физике, цифровые технологии, виртуальная лаборатория, дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR), термодинамика, симуляция.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TERMODINAMIK JARAYONLARNI VIZUAL O‘QITISH METODIKASI

Annotatsiya: So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayoniga keng kirib kelib, ayniqsa fizika fanini o‘qitishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Maqolada kompyuter simulyatsiyalari, virtual laboratoriyalar, kengaytirilgan reallik (AR) va virtual reallik (VR) texnologiyalarining qo‘llanilishi yoritilgan. Termodinamika bo‘limidagi qonuniyatlarni o‘rgatishda ushbu texnologiyalar o‘quvchilarda vizual idrok, mustaqil tajriba o‘tkazish ko‘nikmalarini shakllantirishi va motivatsiyasini kuchaytirishi ta‘kidlangan.

Shuningdek, o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi hamda texnologik resurslarning teng taqsimlanmaganligi kabi muammolar va ularning yechimlari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Fizika ta'limi, raqamli texnologiyalar, virtual laboratoriya, kengaytirilgan reallik (AR), virtual reallik (VR), termodinamika, simulyatsiya.

Kirish.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayoniga keng kirib kelib, ayniqsa fizika ta'limida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. An'anaviy dars usullari, jumladan ma'ruza va darsliklarga asoslangan o'qitish ko'p hollarda murakkab tushunchalarni yetarli darajada anglatib bera olmaydi hamda o'quvchilarda chuqur qiziqish uyg'ota olmaydi. Shu sababli turli zamonaviy texnologiyalar — kompyuter simulyatsiyalari, virtual laboratoriyalar, kengaytirilgan reallik (AR), virtual reallik (VR) hamda interaktiv dasturlar fizika fanini o'qitishda samarali vosita sifatida qaralmoqda.

Asosiy qism.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, texnologiyalar o'quvchilarda mavzularni vizual idrok etish, tajriba jarayonlarini kuzatish va mustaqil faoliyat orqali chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Masalan, PhET simulyatsiyalari yoki AR dasturlari yordamida murakkab jarayonlarni real sharoit talab qilmasdan, xavfsiz va arzon muhitda o'rganish mumkin. Shu bilan birga, VR laboratoriyalari o'quvchilarda tajriba o'tkazish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bunday imkoniyatlar ta'lim samaradorligini oshirib, o'quvchilarning fizikaga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

Ayniqsa, termodinamika bo'limidagi asosiy qonuniyatlarni o'rganishda ushbu texnologiyalar an'anaviy o'qitish metodlariga nisbatan sezilarli afzalliklarni namoyon etadi.

Masalan, raqamli vositalar yordamida o'quvchilarga ideal gaz qonunlarini — Boyle-Mariott, Gey-Lyussak va Sharl qonunlarini modellashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Raqamli ilovalar orqali o'quvchi silindr ichida harakatlanayotgan gaz molekulalarini ko'rishi, gaz bosimi o'zgarganda hajm va haroratning qanday o'zgarishini bevosita kuzatishi mumkin. Ushbu tajriba jarayonida molekulalarning kinetik energiyasi, bosim va hajm o'zaro qanday bog'liq ekani aniq namoyon bo'ladi. Natijada, o'quvchi gazlarning makroskopik xossalarini molekulyar darajadagi jarayonlar bilan bog'lay oladi.

AR texnologiyasi yordamida esa termodinamik jarayonlarni dars jarayonining o'zida jonli tarzda namoyish qilish mumkin. Masalan, AR ilova yordamida talaba o'z telefon yoki planshet kamerasi orqali issiqlik dvigatelining 3D modelini ko'rishi, uning silindrlarida izotermik, adiabatik va izobarik jarayonlarning qanday kechishini kuzatishi mumkin. Bu orqali termodinamik sikl bosqichma-bosqich vizual tarzda tushuntiriladi. AR dasturidagi interaktiv tugmalar yordamida o'quvchi jarayon parametrlarini (bosim, hajm, harorat) mustaqil ravishda o'zgartirishi va natijalarni kuzatishi mumkin.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu texnologiyalar asosida tashkil etilgan o'quv faoliyati o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi, nazariy tushunchalarni amaliy tajribaga yaqinlashtiradi va murakkab jarayonlarni ongli ravishda tushunishga yordam beradi. Shuningdek, bu texnologiyalar kognitiv faollikni kuchaytirib, o'quvchilarda mustaqil izlanish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Biroq texnologiyalardan foydalanishda bir qator muammolar ham mavjud. Avvalo, ko'plab o'qituvchilar yangi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha yetarlicha tayyorgarlikka ega

emas. Bu esa innovatsion vositalarni dars jarayoniga to'liq integratsiya qilishga to'sqinlik qiladi. Ikkinchi muammo — ta'lim muassasalari o'rtasida texnologik resurslarning teng taqsimlanmaganligi. Natijada, ba'zi hududlarda o'quvchilar raqamli vositalardan keng foydalana olsalar, boshqa joylarda buning imkoniyati cheklangan. Shuningdek, texnologiyalarni dars jarayoniga qo'shish doimiy ravishda qo'shimcha vaqt va metodik yondashuvni talab qiladi.

Bu muammolarning yechimi sifatida o'qituvchilar uchun muntazam professional rivojlanish dasturlarini joriy qilish, raqamli infratuzilmani kuchaytirish va ta'lim siyosatida teng imkoniyatlarni ta'minlash zarurligini ta'kidlaydilar. Ta'limda texnologiyalarni samarali qo'llash nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini, balki ularning ijodkorlik, muammoli vaziyatlarni hal etish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Xulosa. Fizika ta'limida texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonini innovatsion, qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Kelajakda ushbu yondashuvlar yanada rivojlanib, an'anaviy usullar bilan uyg'unlashgan holda kompleks o'quv modeli shakllantirilishi kutilmoqda. Bu esa o'quvchilarni nafaqat fizika fanini puxta o'zlashtirishga, balki zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash malakasiga ham tayyorlaydi. Shu tariqa, fizika ta'limi zamon talablari darajasida yangilanib, raqamli davrning ehtiyojlariga moslashadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Senad Becirovic. (2023). *Digital Pedagogy. The Use of Digital Technologies in Contemporary Education*. SpringerBriefs in Education, 107-110.
2. Mayer, R. E. (2019). *Multimedia Learning: Second Edition*. Cambridge University Press.
3. Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., & Killingsworth, S. S. (2016). Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis. *Review of Educational Research*, 86(1), 79–122.
4. Pardayeva K., Muhammadsapayev M. Fizika fanini o'qitishda multimediya vositalaridan foydalanish. Kasb-hunar ta'limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. 2025-yil, 3-son.
5. Pardayeva K. "Umumta'lim maktablarida atom fizikasi bo'limini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash". Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar. 2025-yil. 2-son.
6. Pardayeva K. Raqamli o'yinlarning fizika ta'limidagi amaliy qo'llanilishi: nazariy va metodik yondashuvlar. Namangan davlat universiteti. Ilmiy axborotnomasi, 2025-yil. 6-son.